

UNISÃO JOSÉ

ADMINISTRAÇÃO

ENFERMAGEM

ODONTOLOGIA

LOGÍSTICA

BIOLOGIA

EDUCAÇÃO FÍSICA

PEDAGOGIA

MARKETING

CONTABILIDADE

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

SIST. DE INFORMAÇÃO

RECURSOS HUMANOS

DIREITO

FISIOTERAPIA

TURISMO

ORIENTAÇÃO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO -

ENFERMAGEM

Certifico para os devidos fins que a **Professor (a) Sandra Maria Leal Oliveira** orientou os seguintes Trabalhos de Conclusão do Curso de Enfermagem desta Instituição de Ensino Superior (os alunos aqui relacionados tiveram seus TCC aprovados):

1. Raquel da Sila Frazão, Mayra Agatha da R. Santos, Dandara Kelly Lopes de Paula Araújo. **O Papel do Enfermeiro no Cuidado Humanizado ao Paciente Paliativo. 2022. Curso (Enfermagem) – Centro Universitário São José.**

Profª Drª Renata Hanzelmann
Coordenação de Enfermagem
UNISÃO JOSÉ
Mat: 01762

Profª. Drª Renata Hanzelmann
Coordenadora do Curso de Enfermagem
Centro Universitário São José